

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

MODERN ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY

ГУЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор педагогических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

ЮНИЧЕВА БЭЛЛА ЭДМУНДОВНА,

студент,

Кубанский государственный технологический университет.

GULIAKIN DMITRY VLADIMIROVICH,

doctor of pedagogical sciences, associate professor,

Kuban State Technological University.

YUNICHEVA BELLA EDMUNDOVNA,

student,

Kuban State Technological University.

Данная работа представляет собой попытку охарактеризовать научную деятельность, но с помощью описаний, которые не претендуют ни на универсальность и унификацию, ни на единичность и узкую описательность. Выбор сферы охвата для данной статьи является результатом недавнего движения в философии науки в сторону большего внимания к практике: к тому, что на самом деле делают ученые. Этот «поворот к практике» рассматривается автором как новейшая форма изучения методов в науке. В данном исследовании выделяются две основные темы. Одна из них – поиск правильного баланса между наблюдением и рассуждением, и сопутствующими формами рассуждения, которые их используют; другая – насколько определенным является или может быть научное знание. В результате работы автором сделана попытка построить «карту» современных областей изучения методов в науке.

This work is an attempt to characterize scientific activity, but with the help of descriptions that do not claim to be universal and unified, nor to be singular and narrow descriptive. The choice of scope for this article is the result of a recent movement in the philosophy of science towards greater attention to practice: to what scientists actually do. This "turn to practice" is considered by the author as the newest form of studying methods in science. Two main topics are highlighted in this study. One of them is the search for the right balance between observation and reasoning, and the accompanying forms of reasoning that use them; the other is how certain scientific knowledge is or can be. As a result of the work, the author made an attempt to build a "map" of modern areas of study of methods in science.

Ключевые слова: *методология научных исследований, научный метод, наблюдение и рассуждение, научный дискурс, философия науки, системность, гуманитарные науки, лженаука, статистические методы проверки гипотез, компьютерные методы.*

Key words: *research methodology, scientific method, observation and reasoning, scientific discourse, philosophy of science, systematicity, humanities, pseudo-science, statistical methods for hypothesis testing, computer methods.*

Актуальность исследования. Наука – это чрезвычайно успешное человеческое предприятие. Вопрос об источнике успеха науки находится в центре внимания философии с момента зарождения современной науки. Изучение методологии научных исследований – это попытка выявить деятельность, с помощью которой достигается этот успех, что является перманентно актуальным вопросом. Среди видов деятельности, которые часто называют характерными для науки, – систематические наблюдения и эксперименты, индуктивные и дедуктивные рассуждения, а также формирование и проверка гипотез и теорий. То, как они осуществляются в деталях, может сильно варьироваться, но подобные характеристики рассматриваются как способ дифференциации научной деятельности от ненаучной, где наукой считаются только те процессы, которые используют каноническую форму научной методологии или методов.

Научный метод следует отличать от целей и продуктов науки, таких как знания, предсказания или контроль. Методы – это средства, с помощью которых достигаются эти цели. Научный метод также следует отличать от мета-методологии, которая включает ценности и обоснования, стоящие за конкретной характеристикой научного метода (т.е. методологии) – такие ценности как объективность, воспроизводимость, простота. Для управления методом предлагаются методологические правила – и это мета-методологический вопрос, удовлетворяют ли методы, подчиняющиеся этим правилам, заданным ценностям. Наконец, метод в определенной степени отличается от детальной и контекстуальной практики, посредством которой методы реализуются. Последние могут включать: конкретные лабораторные методы; математические формализмы или другие специализированные языки, используемые в описаниях и рассуждениях; технологические или другие материальные средства; способы коммуникации и обмена результатами, будь то с другими учеными или с широкой общественностью; конвенции или институциональный контроль над тем, как и что делается в науке.

Важно признать эти различия, но их границы нечеткие. Поэтому нельзя полностью отделить представления о методе от их методологических и мета-методологических мотивов или обоснований. Более того, каждый аспект играет решающую роль в определении методов. Поэтому споры о методе ведутся на уровне деталей, правил и мета-правил. Изменения в представлениях об уверенности или ошибочности научного знания, например (что является мета-методологическим рассмотрением того, на что мы можем надеяться в отношении методов), означают различные акценты на дедуктивных и индуктивных рассуждениях или на относительной важности, придаваемой рассуждениям по сравнению с наблюдениями (т.е. различия между конкретными методами). Убеждения о роли науки в обществе влияют на место, которое человек отводит ценностям в научном методе.

Цель исследования

Вопрос, который в наибольшей степени определил дебаты о научном методе за последние полвека, – это вопрос о том, насколько плюралистично мы должны относиться к методу? Униформисты продолжают отстаивать один метод, необходимый для науки; нигилизм – это форма радикального плюрализма, который считает, что эффективность любого методологического рецепта настолько зависит от контекста, что сам по себе он не может быть объясняющим. Некая средняя степень плюрализма в отношении методов, воплощенных в научной практике, кажется уместной. Но детали научной практики меняются в зависимости от времени и места, от института к институту, от ученых и объектов исследования. Насколько значимы эти различия для понимания науки и ее успеха? Насколько метод может быть абстрагирован от практики? В этой статье описаны некоторые попытки охарактеризовать научные методы, а также аргументы в пользу более контекстно-зависимого подхода к методам, встро-

енным в реальную научную практику. По результатам исследования сделана попытка построить «карту» современных областей изучения методов в науке.

История вопроса

Попытка изложить историю научного метода усугубляет обширность темы. Обращаясь к предыстории современных методологических дебатов, очевидно, что то, что можно назвать классическим взглядом, восходит к античности и представляет собой отправную точку для более поздних расхождений.

Квантовая и релятивистская революции в физике в начале 20 века и оказали глубокое влияние на методологию. Концептуальные основы обеих теорий были восприняты как доказательство несостоятельности даже самых, казалось бы, надежных концепций о пространстве, времени и телах. Поэтому определенность знаний о мире природы была признана недостижимой. Вместо этого был предпринят поиск обновленного эмпиризма, который сделал науку ошибочной, но все же рационально обоснованной.

Появился анализ рассуждений ученых, согласно которому аспекты научного метода, имевшие первостепенное значение, были связаны с проверкой и подтверждением теорий. В научной методологии было проведено различие между контекстами открытия и обоснования. Это различие можно использовать как клин между особенностями того, где и как возникают теории или гипотезы, с одной стороны, и основополагающими рассуждениями, которые ученые используют (независимо от того, осознают они это или нет) при оценке теорий и суждении об их адекватности на основе имеющихся доказательств. По большому счету, на протяжении большей части 20-го века философия науки фокусировалась на втором контексте, хотя философы расходились во мнениях относительно того, на чем фокусироваться – на подтверждении или опровержении, а также относительно многих деталей того, как подтверждение или опровержение может или не может быть достигнуто. К середине 20 века эти попытки определить метод обоснования и само различие контекстов оказались под давлением. В этот же период быстро развивалась философия науки. К концу 20-го века поиски научного метода пошли на спад.

Современные направления методологии научных исследований

Внимание к научной практике само по себе не ново. Однако поворот к практике в философии науки в последнее время можно рассматривать как коррекцию пессимизма в отношении метода в философии науки в более поздней части 20 века и как попытку примирения между социологическими и рационалистическими объяснениями научного знания. Авторы данной работы рассматривают научные методы как детальные и контекстно-специфические процедуры (практики) решения научных проблем, и полагают что, научный методологический анализ должен быть одновременно описательным, критическим и рекомендательным. Исходя из данного контекста, рассмотрим следующие направления научно-исследовательской практики:

1. Статистические методы проверки гипотез.
2. Творческие и исследовательские практики.
3. Компьютерные методы и «новые пути» в науке.
4. Привилегированные методы и «золотые стандарты».

1. Статистические методы проверки гипотез

Несмотря на многочисленные трудности, с которыми столкнулись философы, пытаясь предоставить четкую методологию подтверждения (или опровержения), все же, был достигнут важный прогресс в понимании того, как наблюдение может обеспечить доказательство той или иной теории. Работа в области статистики сыграла решающую роль в понимании того, как теории могут быть проверены эмпирически, и в последние десятилетия появились научные работы, пытающиеся переосмыслить подтверждение в Байесовской теории.

Статистика стала играть более важную роль в научной методологии экспериментальных наук, начиная с 19 века. В то время статистика и теория вероятностей приобрели методологическую роль анализа индуктивного вывода, и попытки обосновать рациональность индукции в аксиомах теории вероятностей продолжались на протяжении всего 20 века и до настоящего времени.

Развитие теории статистики, тем временем, оказало прямое и огромное влияние на экспериментальный метод, включая методы измерения неопределенности наблюдений, такие как: метод наименьших квадратов, разработанный А. Лежандр и К. Гауссом в начале 19 века, критерий согласия, предложенный Э.Пирсоном [3] в середине 19 века, а также научные работы У. Госсета (он же "Стьюдент"), Р. А. Фишера [4], Е.Неймана [12] и других ученых в 1920-х и 1930-х годах. Теория вероятности и статистики, основанная на частотной вероятности, была разработана Р. А. Фишером, Э. Пирсоном и Е. Нейманом. А. Колмогоров также использовал частотную интерпретацию при описании своей аксиоматики, основанной на интеграле Лебега.

Эти события в статистике, в свою очередь, привели к рефлексивной дискуссии среди статистиков и философов науки о том, как воспринимать процесс проверки гипотез: является ли он строгим статистическим выводом, который может дать численное выражение степени уверенности в проверяемой гипотезе, или его следует рассматривать как решение между различными направлениями действий, которое также включает в себя ценностный компонент. Это привело к серьезным разногласиям между Фишером с одной стороны и Нейманом и Пирсоном с другой. По мнению Фишера, проверка гипотез – это методология того, когда следует принимать или отвергать статистическую гипотезу, а именно: гипотеза должна быть отвергнута на основании доказательств, если эти доказательства будут маловероятны по сравнению с другими возможными исходами, тогда гипотеза верна. В отличие от этого, по мнению Неймана и Пирсона, последствия ошибки также должны играть роль при принятии решения между гипотезами.

В последние десятилетия философские дискуссии об оценке вероятностных гипотез путем статистического анализа в основном сфокусировались на Байесианстве. Байесовская статистика – это теория в области статистики, основанная на байесовской интерпретации вероятности, когда вероятность отражает степень доверия событию, которая может измениться, когда будет собрана новая информация. В отличие от фиксированного значения, основанного на частотном подходе, который зародился в работах Неймана и Пирсона. Эти два подхода противопоставляются друг другу. Разница между байесовской и частотной интерпретацией играет важную роль в практической статистике. Например, при сравнении двух гипотез на одних и тех же данных, теория проверки статистических гипотез, основанная на частотной интерпретации, позволяет отвергать или не отвергать модели-гипотезы. При этом адекватная модель может быть отвергнута из-за того, что на этих данных кажется адекватнее другая модель. Байесовские методы, напротив, в зависимости от входных данных выдают апостериорную вероятность быть адекватной для каждой из моделей-гипотез.

И байесианство, и частотный подход развивались с течением времени, они по-разному интерпретируются различными сторонниками, и их отношения к предыдущей критике попыток определения научного метода рассматриваются сторонниками и критиками по-разному.

2. Творческие и исследовательские практики.

Поиск практик, которые стимулируют концептуальные инновации, привел философов к изучению, как практики рассуждений ученых, так и широкого спектра экспериментальных практик, не направленных узко на проверку гипотез, то есть исследовательских экспериментов.

Изучая практику рассуждений исторических и современных ученых, Н. Нерсесян [11] утверждает, что новые научные концепции создаются как решения конкретных проблем пу-

тем систематических рассуждений, и что аналогия, визуальное представление и мысленный эксперимент являются одними из важных используемых практик рассуждений. Эти вездесущие формы рассуждений являются надежными, но в то же время ошибочными методами концептуального развития и изменения. По ее мнению, рассуждения на основе моделей состоят из циклов построения, моделирования, оценки и адаптации моделей, которые служат промежуточными интерпретациями решаемой проблемы. Часто этот процесс приводит к модификациям или расширениям и новому циклу моделирования и оценки. Однако Нерсесян [11] также подчеркивает, что творческие рассуждения на основе моделей не могут быть применены как простой рецепт, не всегда продуктивны для решений, и даже их наиболее образцовое использование может привести к неправильным решениям.

Таким образом, хотя, с одной стороны, она согласна со многими предыдущими философами в том, что не существует логики открытий, открытия могут происходить из аргументированных процессов, так что большой и неотъемлемой частью научной практики является создание концепций, с помощью которых можно постигать, структурировать и передавать информацию о физических явлениях.

Развитие высокопроизводительной аппаратуры в молекулярной биологии и смежных областях привело к появлению особого типа исследовательских экспериментов, в которых собираются и анализируются очень большие объемы данных, и об этих новых «омических» дисциплинах часто говорят как о разрыве с идеалом науки, основанной на гипотезах (К.С. Elliott [5], С.К. Waters [14]) и вместо этого описываются как исследования, основанные на данных (В.Д. Strasser [13]) или как особый вид «удобных экспериментов», в которых многие эксперименты проводятся просто потому, что их чрезвычайно удобно проводить (Krohs U. [10]).

3. Компьютерные методы и "новые пути" в науке

Только что описанная область омики стала возможной благодаря способности компьютеров обрабатывать за разумное время огромное количество необходимых данных. Компьютеры позволяют проводить более сложные эксперименты (более высокая скорость, лучшая фильтрация, больше переменных, сложная координация и контроль), а также, благодаря моделированию и симуляции, сами могут представлять собой форму экспериментов. Здесь также можно поставить вопрос о соотношении метода и практики: меняет ли практика использования компьютеров научный метод в корне или просто обеспечивает более эффективное применение стандартных методов?

Поскольку компьютеры можно использовать для автоматизации измерений, количественных оценок, расчетов и статистического анализа там, где по практическим причинам эти операции не могут быть выполнены иным способом, многие шаги, связанные с достижением заключения на основе эксперимента, теперь выполняются внутри «черного ящика», без непосредственного участия или осознания со стороны человека. Это имеет эпистемологические последствия, касающиеся того, что мы можем знать и как мы можем это знать. Поэтому, чтобы иметь уверенность в результатах, компьютерные методы подвергаются проверке и валидации.

Различие между верификацией и валидацией легче всего охарактеризовать на примере компьютерного моделирования. В типичном сценарии компьютерного моделирования компьютеры используются для численного интегрирования дифференциальных уравнений, для которых не существует аналитического решения. Эти уравнения являются частью модели, которую ученый использует для представления исследуемого явления или системы. Проверка компьютерной симуляции означает проверку правильности аппроксимации уравнений модели. Валидация симуляции означает проверку того, что уравнения модели адекватны для выводов, которые хотят сделать на основе этой модели.

Был поднят ряд вопросов, связанных с компьютерным моделированием. Определение валидности и верификации в качестве методов тестирования подверглось критике. Компьютерные симуляции имеют неиндуктивный характер, поскольку принципы, по которым они работают, заложены программистами, и любые результаты симуляции следуют из этих заложенных принципов. Таким образом, эти результаты в принципе могут быть выведены из программного кода и его входных данных. Как уже отмечалось, часть преимуществ компьютерного моделирования связана с тем, что огромное количество расчетов может быть выполнено без необходимости прямого наблюдения со стороны экспериментатора/симулятора. В то же время, многие из этих расчетов являются приближением к расчетам, которые были бы выполнены непосредственно в идеальной ситуации. Оба фактора вносят неопределенность в выводы, сделанные на основе того, что наблюдается в симуляции.

По многим причинам, описанным выше, компьютерные симуляции не принадлежат ни к экспериментальной, ни к теоретической области. Скорее, они в значительной степени включают в себя аспекты обеих областей. Это заставило некоторых авторов, (E. Fox Keller [6]) утверждать, что мы должны рассматривать компьютерное моделирование как «качественно иной способ заниматься наукой». В целом, литература склонна следовать за Кауфманом и Смарром (W.J. Kaufmann, L.L. Smart [9]), называя компьютерное моделирование «третьим способом» научной методологии (теоретические рассуждения и экспериментальная практика – первые два способа). Следует также отметить, что дебаты вокруг этих вопросов, как правило, сосредоточены на форме компьютерного моделирования, типичной для физических наук, где модели основаны на динамических уравнениях. Другие формы моделирования могут не иметь тех же проблем или иметь свои собственные проблемы.

4. Привилегированные методы и «золотые стандарты»

Ссылка на научный метод также часто использовалась для аргументации научного характера или особого статуса конкретной деятельности. Философские позиции, утверждающие простой и уникальный научный метод в качестве критерия дифференциации, такие как попперианская фальсификация, часто привлекали практиков, которые чувствовали, что им необходимо защищать свою область практики. Например, ссылки на предположения и опровержения как научный метод в изобилии встречаются в литературе по комплементарной и альтернативной медицине (КАМ) – наряду с конкурирующей позицией, что КАМ, как альтернатива традиционной биомедицине, должна разработать свою собственную методологию, отличную от научной.

Несмотря на философские разногласия, идея научного метода по-прежнему занимает видное место в современных дискуссиях на самые разные темы, как в науке, так и в обществе в целом. Часто ссылка на научный метод используется таким образом, чтобы передать либо легенду о едином, универсальном методе, характерном для всей науки, либо гранты на определенный метод или набор методов, привилегированных в качестве особого "золотого стандарта", часто со ссылкой на конкретных философов для подтверждения этих утверждений.

В некоторых областях науки научные публикации структурированы таким образом, что может создаться впечатление аккуратного и линейного процесса исследования, начиная с постановки вопроса, разработки методов, с помощью которых можно на него ответить, сбора данных и заканчивая выводом на основе анализа данных. Например, кодифицированный формат публикаций в большинстве биомедицинских журналов, известный как формат IMRAD (Introduction, Method, Results, Analysis, Discussion), прямо описывается редакторами журналов как «не произвольный формат публикации, а скорее прямое отражение процесса научного открытия».

Выводы

В последние десятилетия внимание уделялось в основном научной деятельности, традиционно подпадающей под рубрику метода, такой как разработка эксперимента и общая лабораторная практика, использование статистики, построение и использование моделей и диаграмм, междисциплинарное сотрудничество и научная коммуникация. Как видно из данной статьи, вопрос о методе по-прежнему занимает центральное место в научном дискурсе. Научный метод остается темой для образования, для научной политики и для ученых. Он возникает в публичной сфере, когда речь идет о демаркации или статусе науки. Поэтому некоторые философы недавно вернулись к вопросу о том, что именно делает науку уникальным культурным продуктом.

Если рассматривать вопрос эпистемологии в более широком смысле, то научный метод является частью всей истории философии. За это время наука и любые методы, которые применяют ее практики, претерпели значительные изменения. Сегодня многие философы встали под знамена плюрализма или практики, чтобы сосредоточиться на том, что, по сути, является тонким и контекстуально ограниченным исследованием научного метода. Другие надеются сменить точку зрения, чтобы представить обновленный общий отчет о том, что характеризует деятельность, которую мы называем наукой.

Одна из таких перспектив была недавно предложена Полем Хойнинген-Хюне [7; 8], который, опираясь на историю философии науки, утверждает, что после трех длительных фаз характеризующим науку ее методом, мы сейчас находимся на этапе, когда вера в существование позитивного научного метода разрушилась, и для характеристики науки осталась только ее ошибочность. Сначала был этап от Платона и Аристотеля до 17 века, когда специфика научного знания заключалась в его абсолютной определенности, устанавливаемой путем доказательства очевидных аксиом; затем был этап до середины 19 века, когда средства установления определенности научного знания были обобщены и включали также индуктивные процедуры. На третьем этапе, продолжавшемся до последних десятилетий 20 века, было признано, что эмпирическое знание ошибочно, но ему по-прежнему придавался особый статус в силу его характерного способа производства. Но теперь, на четвертом этапе, согласно Хойнинген-Хюне, исторические и философские исследования показали, что "научных методов с такими характеристиками, как утверждалось на втором и третьем этапах, не существует" [7, с.168], и среди философов и среди историков науки больше нет консенсуса относительно природы науки. Для Хойнинген-Хюне это слишком негативная позиция, и поэтому он вновь ставит вопрос о природе науки. Его собственный ответ на этот вопрос заключается в том, что «научное знание отличается от других видов знания, особенно повседневного, прежде всего тем, что оно более систематично» [8, с.14]. Следовательно, науку характеризует большая тщательность в исключении возможных альтернативных объяснений, более детальная проработка данных, на которых основываются предсказания, большая тщательность в обнаружении и устранении источников ошибок, более четкие связи с другими частями знания и т.п. С этой точки зрения, науку отличает не то, что используемые методы уникальны для науки, а то, что эти методы используются более тщательно.

В этом смысле наука не отличается по своему роду от других видов исследований, но она может отличаться еще и в той степени, в которой она требует широких и подробных фоновых знаний и знакомства с техническим словарем, которым могут обладать только специалисты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев Д.А. Античный скептицизм и современная философия науки // Преподаватель. XXI век. 2014. № 3. Часть 2. С. 219-225.

2. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ // М.: Медиум. 1995. 236 с.
3. Пирсон К. Грамматика науки // СПб.: Шиповник. 1911. 655 с.
4. Фишер Р. Статистические методы для исследователей // М.: Госстатиздат. 1958. 268 с.
5. Elliott K.C. Varieties of exploratory experimentation in nanotoxicology // *History and Philosophy of the Life Sciences*. 2007. №29(3). P. 311-334.
6. Fox Keller E. Models, Simulation, and 'computer experiments' in The Philosophy of Scientific Experimentation // Pittsburgh University Press. 2003. P. 198-215.
7. Hoyningen-Huene P. Systematicity. The Nature of Science // *Philosophia*. 2008. №36(2).P.167–180.
8. Hoyningen-Huene P. Systematicity. The Nature of Science // Oxford University Press.2013.287p.
9. Kaufmann W.J., Smarr L.L. Supercomputing and the Transformation of Science // New York: Scientific American Library. 1993. 238 p.
10. Krohs U. Convenience experimentation // *Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*. №43. P.52-57.
11. Nersessian N.J. A cognitive-historical approach to meaning in scientific theories in The process of science // Berlin: Springer. 1987. P. 161-177.
12. Neyman J. Note on an Article by Sir Ronald Fisher // *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*. 1956. №18. P. 288-294.
13. Strasser B.J. Data-driven sciences: From wonder cabinets to electronic databases // *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*. 2012. №43(1). P.85-87.
14. Waters C.K. The nature and context of exploratory experimentation: An introduction to three case studies of exploratory research// *History and Philosophy of the Life Sciences*. 2007. №29(3). P. 275-284.

© Гулякин Д.В., Юничева Б.Э., 2022.